

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДИВНОГОРСКЕ В 1980-Е ГОДЫ

Новосельцев Николай Рзавич¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории России, мировых и региональных цивилизаций, Сибирский федеральный университет, проспект Свободный 79, Красноярск, Россия, E-mail: snooppy87@mail.ru

Аннотация

Цель статьи - проанализировать развитие физической культуры и спорта в городе Дивногорск в 1980-х гг. Задачи: выделить положительные и отрицательные стороны развития спорта и функционирования горспорткомитета. Территориальные рамки – город Дивногорск. Основной метод исследования – сравнительно-исторический. В результате анализа автор пришел к выводу, что в рассматриваемый период истории в городе Дивногорск соревнования проводились каждый год, материально-техническая база совершенствовалась, количество значкистов ГТО увеличивалось. Были и недостатки, например, проблемы с кадровой политикой, большое количество тренеров не имело должного образования.

Ключевые слова: дивногорск, физическая культура, спорт, ГЭС, горспорткомитет.

I. ВВЕДЕНИЕ

В целом проблема развития физической культуры и спорта в г. Дивногорске не была освещена в отечественной историографии. Даже в работах, посвященных Красноярскому краю про Дивногорск информации нет. В 5 томе Золотой книге Красноярского края, посвященной спорту, есть заметка про Дивногорское училище олимпийского резерва, его становление и развитие [1]. Отсутствие литературы по проблеме говорит о полной не изученности темы и более детальном анализе источниковой базы по проблеме.

Источниковой базой исследования являются ранее не публиковавшиеся архивные материалы, по большей части хранящиеся в Архивном отделе администрации города Дивногорск (Ф. 54. Комитет по физической культуре и спорту). В них представлены отчеты о деятельности, решения, протоколы, постановления, в которых сдержатся статистические сведения о развитии физической культуры и спорта в 1980-х гг., развитии материально-технической базы, кадровой политике, переходе спортивных учреждений на хозрасчет и т.д.[2]

Также были использованы материалы дивногорской газеты «Огни Енисея», которые содержат: пресс-релизы и информацию о предстоящих соревнованиях [3]. Также к источникам можно отнести брошюры, которые посвящены каким-то конкретным событиям (соревнования по конькобежному спорту или рекламным буклетам) [5].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

История дивногорского спорта берет свое начало с момента строительства красноярской ГЭС. В середине 1950-х годов XX в. молодежь со всей страны откликнулась на призыв правительства и съезжается на берега Енисея возводить могучую плотину. Уже в декабре 1959 г. в Дивногорске прошел первый чемпионат города по шахматам. Постоянными становились первенства по футболу и волейболу, популярностью пользовался туризм.

Во время строительства ГЭС в городе свыше пяти тысяч человек занимались в спортивных секциях. Почти в каждом подразделении имелись команды, выступавшие в общестроительных физкультурных соревнованиях по различным видам спорта.

30 декабря 1964 г. вступил в строй стадион и спортивный комплекс «Спутник». Стадион принимал и успешно проводил краевые и всероссийские соревнования. Особая гордость дивногорцев - равнинный каток, располагающийся на стадионе «Спутник».

В 1970-е годы было традицией проводить ежегодные летние и зимние общестроительные спартакиады, городские соревнования футбольных и хоккейных матчей, многие другие массовые общегородские соревнования физкультурников.

В 1980-х гг. происходит перестройка организационной и практической работы во всех звеньях физкультурных и спортивных организаций в городе. При условии выполнения намеченной программы развития физической культуры и спорта (далее – ФКиС) на XII пятилетку, каждые трое жителей из четырех в возрасте от 7 до 60 лет, к 1990 г. были приобщены к систематическим занятиям ФКиС.

По словам председателя горспорткомитета В.В. Курмачева количество занимающихся в ДЮСШ на отделении бокса, было определено заданием на 1987 г. – 80 человек, занималось 110 (на 1985 г.); на отделении биатлона по заданию – 70 человек, занималось – 160; отделение лыжных гонок – 80 по заданию, занималось более 200. Была открыта ДЮСШ крайспорткомитета по горным лыжам на 150 учащихся, с перспективой роста до 300 учащихся. То есть налицо перевыполнение плана уже в 1985 г. Но были и недостатки. Не было выполнено задание из-за отсутствия тренерско-преподавательских кадров – по набору в отделение ДЮСШ по легкой атлетике: задание – 100, практически занимающихся было 60 учащихся. В городе был недостаток специалистов ФКиС, также не хватало спортивного инвентаря и спортивной формы. Медленно решались вопросы улучшения материально-спортивной базы, обеспеченность спортооружениями составляла 55-60% [6, л. 42].

В 1986 г. произошли ряд изменений. Горспорткомитет поменял стиль и методы работы. Так, всему инструкторскому составу коллективов физической культуры, пересмотрен режим работы, суббота и воскресенье являлись рабочими днями, горспорткомитет также в субботу работал, а выходной был перенесен на понедельник. В среду каждой недели Горспорткомитет работал по оказанию методической и организационной помощи в коллективах физической культуры. Периодически он проводил отчет о своей работе в трудовых коллективах. Определенная работа была проведена по подбору, расстановке, повышению квалификации физкультурных работников в городе. На каждого физкультурного работника была заведена учетная карточка, а в основном прием и увольнение физкультурных работников проводились по согласованию с горспорткомитетом. В этом же году была проведена аттестация тренерско-преподавательского состава. Многие работники учились в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Проводилась учеба общественных кадров. Можно сказать, что изменения в работе горспорткомитета привели к качественным изменениям в подготовке спортсменов.

Вместе с тем в работе с кадрами оставалось много недостатков и проблем. Так недостаточный контроль за работой отдельных спортивных работников привел к низкой результативности их деятельности; многих из них не перестроились на работу по-новому, исходя из требований времени. Остро ощущался недостаток специалистов ФКиС, особенно в связи с расширением платных услуг населению.

В 1986 г. несколько улучшилась материально-спортивная база города. Велась поэтапная реконструкция спорткомплекса «Спутник», вступил в строй спортивный зал ГПТУ-30. Было переоборудовано пустеющее помещение в «Энергостройиндустрии» под спортивный зал общей физической подготовки. Методом народной стройки, силами физкультурно-спортивного актива было начато строительство роликодрома. 3500 дивногорцев стали значкистами ГТО. В каждом коллективе физической культуры были созданы комиссии ГТО, были составлены графики сдачи нормативов, проводилась определенная работа по пропаганде и популяризации комплекса ГТО. Вместе с тем в организации работы по Всесоюзному комплексу ГТО имелся ряд недостатков: так, не отвечала современным требованиям работа по комплексу ГТО в общеобразовательных школах. Качество подготовки значкистов было еще на низком уровне.

Подводя итоги года, можно сказать, что наряду с отдельными положительными результатами работы, в работе горспорткомитета, коллективов физической культуры предприятий и организаций имелся целый ряд недостатков, нерешенных проблем и вопросов [7, л. 4-5].

Одной из задач в 1987 г. горспорткомитет ставил перед собой улучшение материально-технической базы, расширение платных услуг населению средствами физической культуры, совершенствование стиля и методов руководства коллективами физической культуры предприятий и организаций в условиях перехода предприятий на полный хозрасчет и самофинансирование.

Также как и в предыдущие годы можно выделить положительные моменты и недостатки. Из безусловно положительных моментов был построен лыжный городок с трассами 3,5 и 6 км, была проведена частичная реконструкция биатлонного стрельбища, был построен спортивный зал в школе № 6, был оборудован гимнастический городок в школе-интернат, была расширена система платных услуг населению. То есть те недостатки, которые касались материально-технической базы, были частично устранены. Постепенный переход сферы на хозрасчет и самофинансирование привел к постепенному отказу финансирования со стороны государства.

Также было проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий. Например, спортивные праздники спартакиады и первенства города, матчевые и товарищеские встречи с городами и районами края, показательные выступления, массовые пробеги и эстафеты.

Ряд вопросов остался не решенным. Прежде всего материально-техническая база общеобразовательных школ. Там не было лыжного инвентаря, мячей, не все спортивные залы были укомплектованы необходимым оборудованием. Не все спортивные мероприятия проводились на хорошем организованном и спортивном уровне [8, л. 31-32].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, развитие ФКиС в Дивногорске в 1980-х гг. находилось на должном уровне. Проводились ежегодные соревнования, обновлялась материально-техническая база, росло количество значкистов ГТО, также как и спортсменов со званиями (КМС, МС). Но несмотря на определенные успехи были и недостатки. Были проблемы с кадровой политикой. В связи с перестройкой и переходом учреждений на хозрасчет и самофинансирование, многие из них закрывались, был кадровый голод, большое количество тренеров не имело должного образования.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование осуществлено при поддержке КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках проекта «История муниципального образования г. Дивногорска» № 2023031609644.

Авторы заявили об отсутствии потенциальных конфликтов интересов в отношении исследования, авторства и публикации данной статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Архивный отдел администрации г. Дивногорск. Ф. 54. Оп. 1.

Архивный отдел администрации г. Дивногорск. Ф. 54. Оп. 1. Д. 4. Л. 4-5

Архивный отдел администрации г. Дивногорск. Ф. 54. Оп. 1. Д. 4. Л. 31-32.

Архивный отдел администрации г. Дивногорск. Ф. 54. Оп. 1. Д. 7. Л. 42.

Газета "Огни Енисея", 1985-1990 гг.

Дивногорск спортивный. Дивногорск: «Огни Енисея», 1982. 13 с.

Дивногорское училище олимпийского резерва. Золотая книга Красноярского края. Красноярск: «Буква», 2006. 192 с.

Конькобежный спорт. Программа соревнований. Дивногорск, 1986.

Николаев Ю.М. Физическая культура и спорт в контексте спортивно-образовательной политики России. Теория и практика физической культуры. 2013. Номер 4. С. 103-104.

Пилюян Р.А., Суханов А.Д. Модель раздельного управления спортом для всех и спортом высших результатов. Теория и практика физической культуры. 2011. Номер 4. С. 22-26.

Попков В.И. Спорт высших достижений: проблемы, задачи, особенности и личность спортсмена. Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2018. Т. 3, Номер 1. С. 117-121.

Расин М.С. Управление физической культурой и спортом в системе местного самоуправления. Теория и практика физической культуры и спорта. 2010. Номер 10. С. 60-62.

Таймазов В.А. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года. Актуальные вопросы теории и методики подготовки тренерских кадров. СПб.: Нева, 2009. С. 14-19.

Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта. М.: Издательство "Спорт", 2016. 350 с.

Щетинина С.Ю. Феномен физической культуры и спорта в социализации личности. Автономия личности. 2011. Номер 2 (4). С. 40-44.

SKETCHES ON THE HISTORY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN DIVNOGORSK IN THE 1980-S

Novoseltsev, Nikolay Rzavich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of History of Russia, World and Regional Civilizations, Siberian Federal University, 79, Prospect Svobodny, Krasnoyarsk, Russia, E-mail: snoopy87@mail.ru

Abstract

The purpose of the article is to analyze the development of physical culture and sports in Divnogorsk in the 1980s. Objectives: to highlight the positive and negative aspects of sports development and functioning of the City Sports Committee. As a result of the analysis the author came to the conclusion that in the period under consideration in Divnogorsk city competitions were held every year, the material and technical base was improving, the number of TRP badge holders was increasing. There were also shortcomings, for example, problems with personnel policy, a large number of coaches did not have proper education.

Keywords: divnogorsk, physical culture, sport, GES, City Sports Committee.

REFERENCE LIST

- Arhivnyj otdel administracii g. Divnogorsk. F. 54. Op. 1.
- Arhivnyj otdel administracii g. Divnogorsk. F. 54. Op. 1. D. 4. L. 4-5
- Arhivnyj otdel administracii g. Divnogorsk. F. 54. Op. 1. D. 4. L. 31-32.
- Arhivnyj otdel administracii g. Divnogorsk. F. 54. Op. 1. D. 7. L. 42.
- Gazeta "Ogni Eniseya", 1985-1990 gg.
- Divnogorsk sportivnyj. Divnogorsk: "Ogni Eniseya", 1982. 13 s.
- Divnogorskoe uchilishche olimpijskogo rezerva. Zolotaya kniga Krasnoyarskogo kraja. Krasnoyarsk: «Bukva», 2006. 192 s.
- Kon'kobezhnyj sport. Programma sorevnovanij. Divnogorsk, 1986.
- Nikolaev YU.M. Fizicheskaya kul'tura i sport v kontekste sportivno-obrazovatel'noj politiki Rossii. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2013. Nomer 4. S. 103-104.
- Piloyan R.A., Suhanov A.D. Model' razdel'nogo upravleniya sportom dlya vsekh i sportom vysshih rezul'tatov. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2011. Nomer 4. S. 22-26.
- Popkov V.I. Sport vysshih dostizhenij: problemy, zadachi, osobennosti i lichnost' sportsmena. Fizicheskaya kul'tura. Sport. Turizm. Dvigatel'naya rekreaciya. 2018. T. 3, Nomer 1. S. 117-121.
- Rasin M.S. Upravlenie fizicheskoy kul'turoj i sportom v sisteme mestnogo samoupravleniya. Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury i sporta. 2010. Nomer 10. S. 60-62.